

J.A 241

WWW.JORNALARQUITECTOS.PT
JORNAL ARQUITECTOS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ORDEM
DOS ARQUITECTOS - PORTUGAL
OUT./NOV./DEZ. 2010
€ 10,00

SER BELO BEING BEAUTIFUL

PEDRO REIS | PATKAU ARCHITECTS | AIRES MATEUS

NUNO BRANDÃO COSTA | PANCHO GUEDES

NUNO ABRANTES | MANOLO POTIER

MARIA FILOMENA MOLDER

HUGO OLIVEIRA entrevista JONATHAN SERGISON e TONY FRETTON

**VIVA A
REPÚBLICA!**

Raquel Henriques
da Silva

José António
Bandeirinha

Martela Dá
Mesquita

JA241
SER BELO
BEING BEAUTIFUL

CRÓNICA DESENHADA
GRAPHIC CHRONICLE

Pedro Burgos

ÁLVARO SIZA
MUSEU MIMESIS,
COREIA DO SUL
MIMESIS MUSEUM,
SOUTH KOREA

MAIS VELHOS
GREY EMINENCE
MANOLO POTIER
Ana Vaz Milheiro

EDITORIAL
EDITORIAL

DO MINOTAURO BRANCO
ON THE WHITE MINOTAUR
Manuel Graça Dias

PONTOS DE VISTA
POINTS OF VIEW

VISTO DA ESQUERDA
FROM THE LEFT
António Guerreiro

NUNO BRANDÃO COSTA
CASAS EM ÓBIDOS
HOUSES IN ÓBIDOS

LONDON CALLING

JONATHAN SERGISON
Hugo Oliveira

DESTAQUE
HIGHLIGHT

A SEGUNDA TRIENAL DE LISBOA
THE SECOND LISBON TRIENNIAL
José Manuel Fernandes

VISTO DA DIREITA
FROM THE RIGHT
Teresa Patrício Gouveia

PANCHO GUEDES
FUNDAÇÃO MALANGATANA,
MOÇAMBIQUE
MALANGATANA FOUNDATION,
MOZAMBIQUE

TONY FRETON
Hugo Oliveira

PROJECTOS
PROJECTS

FACE A FACE COM A REPÚBLICA
FACE TO FACE WITH THE REPUBLIC
Manuel Graça Dias

O DESÍGNIO
THE PURPOSE
Manuel Graça Dias

1001 PORTAS DO CANIÇO,
MAPUTO MOÇAMBIQUE
1001 CANIÇO DOORS,
MAPUTO, MOZAMBIQUE

RECENSÕES BIBLIOGRÁFICAS
BOOK REVIEWS

CASTELOS EM PORTUGAL
LUÍS MIGUEL CORREIA
Catarina Almeida Marado

FORA DO PÓS-COLONIALISMO
BEYOND POSTCOLONIALISM
Jorge Figueira

PEDRO REIS
CASA EM MELIDES
HOUSE IN MELIDES

AS PIRÂMIDES SERVEM
PARA MUITO POUCO
THE PYRAMIDS DON'T SERVE
FOR ALL THAT MUCH
Sergio Fernandez

SCOPIO:
INTERNATIONAL
PHOTOGRAPHY MAGAZINE
PEDRO LEÃO NETO (dir.)
Ivo Poças Martins

ENTREVISTAS
INTERVIEWS

NUNO BRANDÃO COSTA
Ana Vaz Milheiro e
Manuel Graça Dias

PATKAU ARCHITECTS
IGREJA DE N.ª SR.ª DA ASSUNÇÃO
OUR LADY OF ASSUMPTION CHURCH

ENSAIO
ESSAY

SOBRE A BELEZA
ON BEAUTY
Maria Filomena Molder

NU
NUDA/AAC (ed.)
Nelson Mota

PANCHO GUEDES
Ana Vaz Milheiro, Jorge Nunes
e Jorge Figueira

AIRÉS MATEUS
CASA EM MONSARAZ
HOUSE IN MONSARAZ

MAIS NOVOS
UP AND COMING
NUNO ABRANTES
Pedro Baía

PERFIS
PROFILES

CASTELOS EM PORTUGAL: RETRATO DO SEU PERFIL ARQUITECTÓNICO (1509-1949)

LUÍS MIGUEL CORREIA
COIMBRA: TEATRO ACADÉMICO DE GIL VICENTE;
FUNDAÇÃO CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA: FCT-UC, 2010
469 p. + CD
ISBN: 9789892600222

Os castelos são mágicos... É desta forma que José Aguiar abre o prefácio do livro de Luís Miguel Correia sobre os *Castelos em Portugal*. Efectivamente, estes edifícios fazem parte do nosso imaginário. Um imaginário que é construído a partir de memórias individuais – das quais nos fala José Aguiar –, mas também através da memória colectiva. Neste livro, o autor oferece-nos uma viagem pelos castelos portugueses, salientando o seu significado enquanto instrumentos de construção de memórias colectivas que traduzem sentimentos de identidade cultural e nacional. A viagem, que se inicia em meados do século XIV e termina na primeira metade do século XX, percorre o território português, na sua dimensão física, histórica e cultural.

Luís Miguel Correia é arquitecto e assistente no Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), onde actualmente desenvolve tese de doutoramento. A presente obra, séria e metódica, reflecte as suas qualidades científicas e profissionais. É o resultado de um trabalho de investigação que nasceu do encontro do autor, enquanto arquitecto, com esta tipologia arquitectónica, na sequência de diversas colaborações com os extintos Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) e Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), nomeadamente nos castelos de Leiria, Pombal e Castelo Novo. E culminou com a apresentação da dissertação, orientada por Mário Krüger, para a obtenção do grau de Mestre em Ciências da Construção, do Departamento de Engenharia Civil da FCTUC, aqui publicada

em forma de livro, na série Investigação da Imprensa da Universidade de Coimbra.

Foi assim que, do projecto, nasceu a investigação. É a obra construída, reconhecida internacionalmente, junta-se agora a publicação do trabalho científico, de análise e de reflexão, que a acompanhou, a ela se somando um conjunto de outros trabalhos relacionados com esta temática, que o autor tem já editados.

O livro inicia-se com um prefácio de José Aguiar, docente da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e presidente do ICOMOS-Portugal, ao que se seguem os agradecimentos do autor e a introdução. Esta contém, para além da justificação do tema e das razões da sua escolha, a identificação do objectivo deste estudo sobre os castelos portugueses: “confrontar entre si [...] o perfil arquitectónico produzido no século XX [...] e aquele que poderia ter sido o seu ‘semelhante’ no século XVI” (p. 22). Neste texto inicial, encontramos, ainda, a descrição do conteúdo do trabalho, com a explicação da forma e dos critérios que orientaram a sua organização.

A estrutura principal do livro desenvolve-se em dois capítulos, que representam os dois momentos em análise. Ou seja, o “antes” e o “depois” das intervenções da DGEMN, como o próprio autor refere. O primeiro trata de caracterizar e analisar “aquilo que foi” a presença dos castelos na definição da imagem do território entre 1350 e 1450 (p. 29-133). O autor começa por identificar os diversos tipos de castelos existentes em Portugal, depois debruça-se sobre a análise do importante papel que estes desempenharam enquanto elementos de construção do território nacional, e termina com a leitura do seu “perfil arquitectónico” nos finais da Idade Média. O segundo capítulo é dedicado “aquilo que se desejou ser” a presença do castelo na paisagem portuguesa no contexto ideológico do Estado Novo (p. 135-418), facto que produziu uma redefinição da sua imagem e consequentemente do espaço físico e simbólico que a suporta. Aqui, o autor estabelece três fases de análise. Partindo de uma contextualização disciplinar, onde relaciona os “castelos e a valorização do património arquitectónico”, entra depois no enquadramento social e político, analisando os “castelos na ideologia do Estado Novo”. E encerra com a interpretação das relações existentes entre os critérios e metodologias que orientaram as intervenções realizadas nestas estruturas militares e as políticas patrimoniais definidas pelo plano ideológico do regime em vigor.

O livro termina com um epílogo, onde Luís Miguel Correia retoma a descrição do trabalho para, sustentado pela análise pormenorizada das intervenções de conservação e restauro de que

foram alvo os castelos portugueses, reafirmar que estas “intencional e veementemente veicularam mensagens de propaganda política, ao pretender transformá-los em transmissores genuínos dos designios ideológicos nacionalistas que presidiram ao regime político vigente”.

A publicação é acompanhada de um CD-ROM, onde se apresenta um conjunto de gráficos, mapas, quadros e imagens, graficamente bastante cuidadas, que suportaram o trabalho de investigação e auxiliam a sua leitura.

Da metodologia de estudo de objectos arquitectónicos de valor cultural utilizada pelo autor, e aplicada neste caso à arquitectura militar, importa ressaltar dois aspectos. O primeiro, a ideia do conjunto, assente numa abordagem que não se limita a efectuar uma leitura individualizada dos vários exemplares, mas que, pelo contrário, os relaciona, compara, afere semelhanças e diferenças, que os agrupa ou destaca, enfim, que os lê como um todo, e que assim lhes acrescenta novos valores. O segundo aspecto diz respeito ao entendimento da sua dimensão territorial. Talvez óbvia no caso da arquitectura militar, mas que noutros patrimónios edificados, não sendo tão evidente, é também essencial. No campo do património cultural, a perspectiva territorial é hoje, mais que nunca, incontornável, quer no desenrolar da investigação, quer nas acções de protecção, quer, ainda, na intervenção. Luís Miguel Correia, na sua abrangente abordagem enquanto arquitecto e investigador, olha os castelos desde esta perspectiva.

Trata-se, efectivamente, de um trabalho de referência a juntar às pioneiras obras de Margarida Acciaiuoli, Maria João Neto, Miguel Tomé e Domingos Almeida Bucho, e à crescente bibliografia que, mais recentemente, tem surgido sobre a obra arquitectónica e urbanística do Estado Novo. Este livro acrescenta um capítulo mais à história da conservação e restauro em Portugal, sendo, portanto, fundamental para quem se interessa por esta temática. E também para todos os que pretendem conhecer, investigar ou intervir no património arquitectónico, e em especial, nos castelos e nos lugares que estes ajudaram a construir.]

CATARINA ALMEIDA MARADO, ARQUITECTA

Castles are magical... José Aguiar begins thus his preface to Luís Miguel Correia's book, *Castelos em Portugal* [*Castles in Portugal*]. Indeed, these buildings are part of our national imagery; an imagery that is built on individual memories – of which José Aguiar speaks – but also on the collective memory. In his book the author offers a journey to and through the Portuguese castles, highlighting their significance as instruments of the construction of collective memories that translate feelings of cultural and national identity. The journey, which begins

in the middle of the 14th century and ends in the first half of the 20th century, covers the whole territory of Portugal physically, historically and culturally.

Luís Miguel Correia is an architect and assistant at the Department of Architecture at the University of Coimbra's Faculty of Sciences and Technology (FCTUC), where he is currently working on his doctoral thesis. This serious and methodically produced book reflects his scientific and professional qualities. The content is the result of research work that has its roots in the author's encounter with this type of structure as an architect involved in diverse collaborations with the now extinct architectural heritage agencies DGEMN and IPPAR, namely on the castles of Leiria, Pombal and Castelo Novo. This work culminates in his dissertation, oriented by Mário Krüger, for a Master's degree in Building Sciences from the Department of Civil Engineering at FCTUC, which is published here in book form in the *Investigação da Imprensa da Universidade de Coimbra* [Coimbra University Press Research] series.

Thus, the research was born out of the intervention project. And the built work, which is recognised internationally, is joined by the publication of the scientific work of analysis and reflection that accompanied it. The book joins a number of other works on this topic that the author has already published.

Castelos em Portugal opens with a preface by José Aguiar, a lecturer at the Technical University of Lisbon's Faculty of Architecture (FAUTL) and President of ICOMOS-Portugal, which is followed by the author's acknowledgements and introduction. The latter, in addition to justifying the theme choice, identifies the objective of this study of Portuguese castles: “to compare [...] the architectural profile produced in the 20th century [...] [with] that which could have been its ‘equivalent’ in the 16th century” (p. 22). In this introductory text we also find a description of the content of the work with an explanation of the form and the criteria that guided its organisation.

The book is basically structured into two chapters that represent the two analysis moments. In other words, “before” and “after” the DGEMN interventions, as the author puts it. The first chapter characterises and analyses what the presence of the castles meant in defining the image of the territory between 1350 and 1450 (p. 29-133). Correia begins by identifying the various types of castles there are in Portugal; then he goes on to analyse the important role the castles played as elements in the construction of the national territory and ends with an interpretation of their “architectural profile” in the late Middle Ages. The second chapter is dedicated to what the presence of the castle in the Portuguese landscape “was desired to be” in the ideological context of the Estado Novo authoritarian regime (p. 135-418). This is a factor that led to a redefinition of the castle's image and, consequently, of the image of the physical and symbolical space that supports it. Here, the author defines three study phases. Proceeding from a disciplinary contextualisation, in which he draws parallels between the “castles and the appreciation of the architectural heritage”, he goes on to a social and political contextualisation in an analysis of the “castles in the ideology of the Estado Novo”. He closes with an interpretation of the relations between the criteria and methodologies that guided the interventions carried out on these military structures and the heritage policies defined at the ideological level by the regime in power.

The book closes with an epilogue in which Correia returns to a description of the work to then, sustained by the detailed analysis of the conservation and restoration interventions the Portuguese castles underwent, reaffirm that these “intentionally and vehemently served as vehicles for political propaganda messages by endeavouring to transform them into veritable transmitters of the nationalistic ideological designs that drove the political regime in power”.

The publication comes with a CD-ROM that features a range of well produced graphics, maps, tables and images that supported the research work and help in reading it.

As for the methodology of study of architectural objects

of cultural value used by the author, and applied in this case to military architecture, one should highlight two aspects. Firstly, the idea of the whole, i.e. taking an approach that is not a mere individualised reading of the various examples, but rather compares them, gauges similarities and differences, groups them or isolates them; in short, it reads them as a whole, thus adding new values. The second aspect has to do with the understanding of the territorial dimension. This may be obvious in the case of military architecture, but while it is not so evident in the study of other types of built heritage it is, nevertheless, essential. In the field of cultural heritage, the territorial perspective is today, more than ever, inescapable: be it in the course of the investigation, the conservation actions or the interventions themselves. In his comprehensive approach as an architect and researcher, Correia examines the castle in this perspective.

This is indeed a benchmark publication that can join the ranks of the pioneering works by Margarida Acciaiuoli, Maria João Neto, Miguel Tomé and Domingos Almeida Bucho and the ever-growing bibliography that has been emerging of late on the architectural and urban planning work of the Estado Novo. This book adds one more chapter to a history of conservation and restoration in Portugal, making it fundamental reading for those interested in that topic. It is also of interest for all those who want to know more about or investigate or intervene in the architectural heritage in general and in the castles and places that they helped to build in particular.]

CATARINA ALMEIDA MARADO, ARCHITECT

SCOPIO: INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY MAGAZINE

DIR: PEDRO LEITÃO NETO
MATOSINHOS: CITYSCOPIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL/ESPAÇO F-FAUP
€6Nº 1/3 (OUT. 2010)
ISSN: 9771647826001

O primeiro número deste projecto editorial saiu no passado mês de Outubro. Trata-se de uma revista internacional de fotografia editada por iniciativa da Associação Cultural Cityscopio e o Espaço F-FAUP, tendo como director o arquitecto Pedro Leão Neto, professor auxiliar na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), assistido por Tiago Casanova, estudante de arquitectura e fotógrafo.

No texto de abertura, como forma de “conquistar leitores”, é sugerida uma dupla leitura: “Um primeiro olhar”, que sugere um manuseamento rápido do livro-objecto antecipando uma “(re) observação” aprofundada dos seus conteúdos.

Invertendo a ordem de leitura proposta, é perceptível que o seu maior objectivo não será o de autonomizar a fotografia de arquitectura como disciplina. Aqui a fotografia e a imagem referem-se à arquitectura de forma instrumental, como suporte de investigação ou de construção de narrativas visuais sobre a cidade. Funcionam também como plataforma de entendimento através da qual se permite que outras áreas disciplinares possam contribuir com “novas perspectivas sobre a arquitectura, o espaço público e as suas vivências”.

Essa vontade materializou-se na organização do *workshop* “Na Superfície” integrado no seminário *Na superfície: imagens de arquitectura e espaço público em debate* em parceria com a FAUP, a FBAUP (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto), a Ordem dos Arquitectos SRN, a Norte 41º e a EAUM (Escola de Arquitectura da Universidade do Minho). Os resultados desta iniciativa estão reunidos em *Scopio Addendum*, publicação anexa a esta edição, onde o conjunto de trabalhos apresentados traduz de forma convincente o cruzamento de discursos diversos – as Artes Visuais, a Arquitectura, a História e a Urbanística –, em torno de dois territórios específicos da cidade do Porto: Campanhã e Cedifeita.

O Nº1 de *Scopio* desenvolve-se também em torno da temática “*aboveground*” (“na superfície”). Este volume corresponde à primeira de três partes a publicar e incide sobre a Arquitectura. Encerrarão esta série duas outras edições sobre Cidade e Território. *Architecture Aboveground* é então o número 1/3 desta temática e junta nomes internacionais como Hélène Binet, Eszter Steierhoffer e Filip Dujardin. Este último merece o destaque da capa e o desenvolvimento crítico do seu trabalho com base nas séries *Fictions* e *Belgian Sheds*.

Scopio torna-se desta forma um importante “*instrument to see*”, que permite ver a arquitectura mas, sobretudo, ver e problematizar as imagens de arquitectura com que somos confrontados de forma massiva, resultado de uma mediação da disciplina sem precedentes. Promove o debate sobre as potencialidades da representação/manipulação permitirem a fluidez do limite entre real e ficção que leva, por exemplo, Pedro Bandeira a ter de recorrer às aspas para se referir a “verdade” e “consequência” nas suas “Notas sobre arquitectura e imagem digital”. Este número aproxima-se, de facto, das possibilidades de troca e de confronto directo entre autores que o debate permite pela inclusão de modalidades como a entrevista (de Susana Ventura a Hélène Binet) ou a conversa (de Inês Moreira com Eszter Steierhoffer).

No segmento *Viewfinder* serão publicados a

cada edição os resultados de um concurso internacional a lançar a propósito do tema específico de cada uma. A revista, para além da divulgação e promoção de novos autores, permite desta forma a produção de conteúdos próprios, abrindo a oportunidade ao leitor de participar e se ver representado nas questões que propõe. A entrada vencedora nesta edição, de Alexandre Delmar e Luís Ribeiro da Silva, é esclarecedora no que respeita às afinidades possíveis entre a representação fotográfica e o modo de ver a realidade pela mão do arquitecto, pelo que as imagens se organizam em dípticos compostos por fotografias em paralelo com desenhos.

Num “primeiro olhar”, deixado aqui para o fim, o formato da publicação provoca estranheza pelo seu tamanho pequeno, equivalente a um livro de bolso, inesperado para uma publicação de fotografia, mais frequente de facto em modo macroScopio. A opção da apresentação integral dos textos em inglês já não será tão estranha, tratando-se de uma revista internacional, mas parece pouco claro qual o critério do recurso ao texto bilingue-integral em “Addendum” e apenas nos textos introdutórios no volume principal. Apesar da vontade de “ajudar a abrir a Universidade do Porto e a sua Faculdade de Arquitectura para o mundo exterior”, será ainda importante fazer o exercício contrário de abrir este mundo a esta Faculdade. Para os leitores nacionais seria importante ter a possibilidade de ler o formato original dos autores portugueses e evitar deste modo o efeito “*lost in translation*”.

Acerca do formato, a justificação elaborada na apresentação refere uma afinidade com formatos alternativos como a *fanzine*, ainda que não seja habitual neste tipo de publicações encontrar conteúdos com a qualidade científica, nem com o cuidado no tratamento gráfico e na reprodução das imagens que este projecto editorial oferece. De um ponto de vista alternativo, poderemos enquadrar esta opção no modo como o consumo de imagens (em movimento) se generalizam em suportes como o Youtube, onde a dimensão e, muitas vezes, a sua definição são sacrificadas em nome de uma rápida e eficaz difusão do seu conteúdo, ou com a comodidade que um equipamento portátil e compacto como o iPod Nano permite.

A colecção das próximas edições que se perspectivam poderá no entanto alterar a relação de escala que este primeiro número, isolado, estabelece com quem o manipula. Pela sua actualidade e qualidade é importante que o que em *Scopio* se estranha se ultrapasse pela continuidade desejável do projecto para que se entranhe nos hábitos dos leitores e na cena internacional. |

IVO POÇAS MARTINS, ARQUITECTO

The first issue in this publication project came out last October. *Scopio* is an international photography magazine published by the Cityscopio Cultural Association and the Espaço F-FAUP (FAUP: University of Porto’s School of Architecture); its editor is the architect Pedro Leão Neto, an assistant professor at FAUP, who is assisted by Tiago Casanova, an architecture student and photographer.

As a way of “winning over readers”, the introductory text suggests a two-fold reading of the magazine: “A first look”, which proposes a rapid glance through the book-object, in anticipation of an in-depth “(re)observation” of its contents.

From an inversion of the proposed order of reading one perceives that the most important objective of this magazine is not to autonomise architectural photography as a discipline. Here photography and the image refer to architecture in an instrumental form, as a support for investigation or construction of visual narratives about the city. They also function as a platform for understanding that enables that other disciplinary areas to contribute with “new perspectives about architecture, public spaces and the way they are perceived”.

This wish was materialised in the organisation of the “On the Surface” workshop, which was part of the *On the Surface: Architecture and Public Space Images in Debate* seminar held in partnership with the FAUP, FBAUP (University of Porto’s School of Fine Arts), the Association of Architects (Northern Portugal Section), Norte 41º and EAUM (University of Minho’s School of Architecture). The results of this initiative are gathered together in *Scopio Addendum*, an annex to this edition, in which the group of works presented convincingly reflects the crossing of diverse discourses – the visual arts, architecture, history and urban planning – around two specific zones of the city of Porto: Campanhã and Cedofeita.

Issue N°1 of *Scopio* is also dedicated to the theme of “above-ground”. It is the first of three parts series to be published and focuses on Architecture. The series will be closed by two other issues on the City and Territory. *Architecture Aboveground* is thus issue number 1/3 on this theme and brings together international names such as Hélène Binet, Eszter Steierhoffer and Filip Dujardin. The latter features prominently on the cover, with a critical appraisal of his work based on the *Fictions and Belgian Sheds* series.

Scopio thus constitutes an important “instrument to see” that enables one to see architecture but, above all, to see and problematise the images of architecture we are confronted with massively as a result of the unprecedented media presence of the profession. It promotes debate on the potential of the representation/manipulation to allow for a blurring of the line between reality and fiction, which leads, for example, Pedro Bandeira to have to use quotation marks when referring to “truth” and “consequence” in his “Notes on architecture and digital image”. This issue indeed exploits the possibilities of exchange and direct confrontation between authors that debate enables through the inclusion of formats such as the interview (Susana Ventura interviews Hélène Binet) and the conversation (Inês Moreira talks with Eszter Steierhoffer).

The *Viewfinder* segment publishes, in each issue, the results of an international competition on the specific theme of each issue. In addition to disseminating and promoting new authors, the magazines thus allows for the production of own content, giving readers the opportunity to participate and be represented in the subject matters it proposes. The winning entry in this issue, by Alexandre Delmar and Luís Ribeiro da Silva, is elucidative as to the possible affinities between photographic representation and the way of seeing reality through the architect; the images are organised in diptychs composed of photographs alongside drawings.

At a “first look”, which I have left here to the end, the magazine’s format comes across as strange due to its small size, the equivalent of a pocket book, which is unexpected for a photography magazine and indeed more frequent in macroScopic mode. The option of presenting all texts in English

is not so strange, given that it is an international magazine. However, the criteria as to why a full bilingual text was used in the “Addendum” and the introductory texts in the main volume only are not clear. While the desire to help “open the University of Porto and its Faculty of Architecture to the outside world” is commendable, it is important to do the opposite too, i.e. open up the world to the school. For Portuguese readers it would be important to be able to read the texts of Portuguese authors in the original and thus avoid any “lost-in-translation” effect.

As for the format, the justification given in the introduction refers to affinities with alternative formats such as the fanzine, even if in that type of publication one rarely encounters contents of the scientific quality or care in terms of graphic treatment and reproduction of images that this publication project offers. Taking an alternative point of view, one could align this option with the way the consumption of (moving) images has been generalised in platforms such as Youtube, where size and, frequently, definition are sacrificed in the name of rapid and efficient content dissemination or with the convenience that portable and compact equipment such as the iPod Nano makes possible.

The coming issues may, however, alter the relationship of scale that this first, isolated, issue establishes with its readers. Due to its relevance and quality, it is important that what is strange about *Scopio* is surpassed by the desirable continuity of the project, so that it can establish itself in the habits of the readers and the international scene. |

IVO POÇAS MARTINS, ARCHITECT

NU
EDIÇÃO: NUDA/AAC – NÚCLEO DE ESTUDANTES DE ARQUITECTURA (FCT/UC)
 COIMBRA : DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, FCT-UC
 ISSN 1645-3891

ÁREAS DE CONTAMINAÇÃO, ESPECTÁCULO, PODER: ARQUITECTURA RADICAL A NU

Em Novembro de 2006 foi inaugurada na Storefront for Art and Architecture de Nova Iorque uma exposição com o título *Clip, Stamp, Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X*¹. Esta exposição revelou o papel central que as *little magazines* desempenharam num período em que o debate arquitectónico conheceu um dos seus momentos mais intensos. O adjectivo “*little*” não diz respeito ao tamanho ou à tiragem, mas sim à sua condição de mar-

ginalidade em relação ao discurso institucionalizado académico ou corporativo. A sua radicalidade derivava da possibilidade de apresentar propostas arquitectónicas que exploravam e/ou combinavam a comunicação gráfica e a escrita para além dos limites disciplinares impostos pelos suportes convencionais.

O papel que as *little magazines* desempenharam nas décadas de 1960 e 1970 migrou na primeira década do século XXI para o mundo digital, podendo-se estabelecer um paralelo entre os dois contextos. Eran Neuman refere que em ambos os casos “o meio de comunicação foi impulsionado para o extremo como uma estratégia de exploração dos limites da disciplina tanto na teoria como na prática”².

Apesar desta migração do suporte impresso para o mundo digital, ainda é possível observar focos de resistência, onde as revistas reivindicam um papel activo no debate arquitectónico contemporâneo. O caso português pode ser apresentado como exemplo. Depois do papel precursor que a revista *Unidade* desempenhou entre o final dos anos 1980 e durante os anos 1990, na última década apareceram (e desapareceram, em alguns casos) a *In si[s]tu*, a *Laura*, a *ECDJ* e a *NU*³.

Das publicações referidas, a revista *NU* é a mais prolífica. Desde o seu primeiro número, publicado em 2002, já saíram 35 edições. A *NU* reivindica-se como uma publicação “essencial, imparcial e descomprometida” e como “uma ferramenta de aprendizagem que tem como objectivo a reflexão e debate em diversos temas relacionados com a arquitectura”.

No entanto, no contexto do crescente protagonismo dos suportes digitais, que papel é que uma *little magazine* como a *NU* desempenha na “reflexão e debate” de temas relacionados com a arquitectura? Será um pequeno foco de resistência à migração para o mundo digital ou uma “ferramenta de aprendizagem”, uma plataforma alternativa e necessária para pensar a arquitectura *outside the box*?

A *NU* opera a partir de Coimbra, numa escola localizada na periferia de um país que, por sua vez, se situa num contexto que Boaventura Sousa Santos classificou como a semi-periferia do sistema mundial⁴. Adicionalmente, a escola de Coimbra resulta de um processo de miscigenação entre os dois pólos históricos do debate arquitectónico nacional: Lisboa e Porto. Coimbra é a terceira escola. Esta condição de hibridiz e de dupla *periferialidade* parece influenciar as opções editoriais da revista *NU*. Nos números temáticos *Encruzilhadas*, *Desvios*, *Onde está Coimbra?*, *Onde está Portugal?*, *Marginalidades* ou *Identidade* desafiam-se os limites da zona de conforto da identidade cultural e geográfica.

Por outro lado, resgata-se a herança da vocação portuguesa para a diáspora, evocando amiúde o tema da globalização, com expressão significativa nos números dedicados aos temas “Cidades”, “Viagens”, “Oriente” ou “Brasil”.

A participação na discussão dos temas globais, emanados dos protagonistas do debate arquitectónico sedeado na *core* do sistema mundial, assume igual protagonismo nas páginas da *NU*. “Imagem”, “Sexo”, “Revolução Digital”, “Colagens” ou “XXL” repescam assuntos da moda no panorama editorial da disciplina. A revista abre-se a contributos das mais diversas origens, incluindo alguns dos protagonistas da *star system* profissional e académico. Os alunos do Departamento de Arquitectura da Universidade de Coimbra (DARQ-UC), os docentes e ex-alunos dessa instituição e de outras congéneres nacionais, contam-se, entre aqueles que regularmente escrevem ou são entrevistados para a revista. No entanto, podemos também encontrar contribuições de personalidades de reputação internacional como Josep Maria Montaner, Beatriz Colomina, Hans Ibelings, Saskia Sassen, Cecil Balmond, Francesco dal Co, Mansilla y Tuñon ou Paulo Mendes da Rocha, entre outros.

Nos números da *NU* podemos observar uma aparente tentação para participar no *core* do debate disciplinar tentando desta forma contrariar a sua *periferialidade*. Tomando como referência a condição de “hibridismo” que Homi Bhabha identificou nos povos colonizados que cederam parte da sua identidade aos colonizadores sem, no entanto, se fundirem verdadeiramente com eles, pode-se dizer que a revista *NU* é também vítima de um processo de hibridação⁶. Apesar da sua condição periférica, a *NU* procura aproximar-se do seu “colonizador”. No entanto, como refere Felipe Hernández, neste processo aquilo que emerge é “um sujeito apanhado *in-between*, simultaneamente integrado e rejeitado pelo sistema dominante e incapaz de voltar a nenhuma condição anterior à colonização”⁷.

Nesta posição, contudo, a revista *NU* resgata a vocação das *little magazines* dos anos 1960 e 1970, abrindo o seu espaço à experimentação e muitas vezes até à radicalidade. Assume-se como um espaço autónomo e independente capaz de se constituir como um suporte complementar às plataformas digitais. Assim, se Beatriz Colomina decidir fazer uma seqüela da exposição *Clip, Stamp, Fold* para as *little magazines* da primeira década do século XXI, a *NU* poderia certamente ser um dos casos de estudo, contribuindo até com uma associação de alguns dos seus temas para ilustrar alguns dos instrumentos da radicalidade no contexto contemporâneo: Áreas de Contaminação, Es-

pectáculo, Poder. |

1 O catálogo desta exposição foi recentemente publicado em: Beatriz Colomina; Craig Buckley (eds.). *Clip, Stamp, Fold: The Radical Architecture of Little Magazines, 196X-197X*. Barcelona; New York : Actar, 2010.

2 Eran Neuman. Little Radicalism: Clip, Stamp, Fold: The Radical Architecture of Little Magazines, 196x-197x. *Journal of Architectural Education*. 61 th year, nº 3 (2007), p. 70.

3 Para mais informação sobre estas revistas, ver o número da *NU* dedicado ao tema, “Revistas”: *NU*. Nº 18 (Mar. 2004). A revista *ECDJ* passou a chamar-se *Joelho* a partir de 2010.

4 *NU*. Nº 35 (Dez. 2010), p. 49.

5 Sobre o conceito de semi-periferia ver, por exemplo, o artigo: Boaventura Sousa Santos. Between Prospero and Caliban: Colonialism, Postcolonialism, and Inter-Identity. *Luso-Brazilian Review*. 39th year, nº 2 (Winter, 2002), p. 9-43. Agradeço ao Prof. José António Bandeira pela referência a este artigo e ao conceito de semi-periferia.

6 Sobre o conceito de hibridação (*hybridity*) ver Homi K. Bhabha. Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a Tree outside Delhi, May 1817. *Critical Inquiry*. 12th year, nº 1 (Autumn, 1985), p. 144-165.

7 Felipe Hernández. *Bhabha for Architects*. London : Routledge, 2010, p. 41. Trad. nossa.

NELSON MOTA, ARQUITECTO DA/FCT/UC

AREAS OF CONTAMINATION, SHOW, POWER: RADICAL ARCHITECTURE UNDRRESSED

In November 2006 an exhibition with the title *Clip, Stamp, Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X*¹ opened at the Storefront for Art and Architecture in New York. The show highlighted the central role that the *little magazines* of the title played in a period in which the architectural debate was in one of its most intense phases. The use of the adjective “little” had nothing to do with the size or circulation of the publications but reflected their marginality in relation to the institutionalised academic or corporate discourse. Their radicalness derived from the possibility of presenting architectural proposals that explored and/or combined graphic and written communication beyond the disciplinary limits imposed by the conventional media formats.

The role the *little magazines* played in the 1960s and 70s migrated in the first decade of the 21st century to the digital world, making it possible to draw a parallel between the two contexts. Eran Neuman points out that, in both cases, “the media was pushed to the edge as a strategy to explore the limits of the discipline in both theory and practice”².

Despite this migration from the print medium to the digital world, one can still observe hubs of resistance, where magazines assume an active role in the contemporary architectural debate. The Portuguese case can be presented as an example. After the forerunner role *Unidade* magazine played in the late 1980s and 1990s, the past decade has seen the emergence (and demise, in some cases) of *In si[s]tu*, *Laura*, *ECDJ* and *NU*³.

Of the aforementioned publications, *NU* magazine is